
Årsrapport 2024

National Strategi for Data Management baseret på FAIR principperne

December 2024

DeiC (Danish e-Infrastructure Consortium)

DOI: 10.5281/zenodo.14605101

Indholdsfortegnelse

1. Executive summary fra FAIR Følgegruppen	4
2. Indledning	5
3. Kommunikation og vidensdeling om data management og FAIR	6
Intern og ekstern kommunikation.....	6
4. Arbejdsgruppe A- <i>Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management</i>	7
5. Arbejdsgruppe B- <i>Eablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring</i>	11
6. Arbejdsgruppe C – <i>FAIR finansieringsplan</i>	15
7. Arbejdsgruppe D – <i>Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden</i>	20
8. Arbejdsgruppe E – <i>Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data</i>	25
9. Arbejdsgruppe F – <i>Datas værdisætning</i>	28
10. Strategiens implementering i international kontekst	31
11. Oversigt over FAIR Følgegruppen og arbejdsgrupperne	33
12. Bilag.....	35

Terminologi/akronym	Beskrivelse
AI	Artificial Intelligence
AAAI	Authentication, Authorization and Accounting Infrastructure
AU	Aarhus Universitet
AAU	Aalborg Universitet
CBS	Copenhagen Business School
CISO Forum	Chief Information Security Officer Forum
CSC	IT Center for Science (Finland)
DAM	Digital Asset Management
DANS	Data Archiving and Networked Services
DeiC	Danish e-Infrastructure Consortium
DFF	Danmarks Frie Forskningsfond
DMP	Data Management Plan
DSL	Data Science Labs
DTU	Danmarks Tekniske Universitet
EU	European Union
EOSC	European Open Science Cloud
EUPD	The Energy Technology Development and Demonstration Programme
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
GDPR	General Data Protection Regulation
GEUS	De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
GFF	Grundforskningsfonden
GUPD	Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
IAM	Identity and Access Management
IFD	Innovationsfonden Danmark
INSPIRE	(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)
IPR	Intellectual Property Rights
ITU	IT Universitetet
JISC	Joint Information Systems Committee (Storbritannien)
KU	Københavns Universitet
MUPD	Miljøteknisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
NCC	National Competence Center
NFDI	National Research Data Infrastructure
OS	Open Science
PID	Persistent Identifier
RUC	Roskilde Universitet
SDU	Syddansk Universitet
T&I	Trust & Identity
TRL	Technology Readiness Level
URIS	Udvalget om Retningslinjer for Internationalt forsknings- og innovationssamarbejde
WAYF	Where Are You From

1. Executive summary fra FAIR Følgegruppen

Årsrapporten 2024 præsenterer bidrag fra FAIR Følgegruppens seks arbejdsgrupper, som hver især har rapporteret vedrørende deres respektive indsatsområder for implementering af den *Nationale Strategi for Data Management baseret på FAIR Principperne*. Nogle arbejdsgrupper har leveret konkrete anbefalinger og betragtninger, mens andre har fokuseret på at forberede metoder til at adressere indsatsområderne i 2025.

Denne årsrapport repræsenterer et øjebliksbillede af arbejdsgruppernes nuværende fremdrift og foreløbige konklusioner. Det understreges, at der er tale om arbejdsgruppernes perspektiver og anbefalinger, der vil nå at udvikle sig i løbet af de kommende år.

Årsrapporten fremhæver blandt andet behovet for en væsentlig styrket og kompetencemæssigt forbedret forskerstøtte inden for data management (FAIRificering) og for implementering af data management politikkerne på universiteterne. Hvorvidt dette med fordel kan støttes af et nationalt kompetencecenter, fordrer yderligere afdækning. Dette vil være en prioritet for arbejdet i 2025. Ligeledes vil der være bevågenhed overfor udviklingen internationalt, i European Open Science Cloud (EOSC) og det strategiske grundlag Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA).

DeiC Dataverse, DeiC Storage og Sensitive Storage nævnes flere gange i rapporten som infrastrukturløsninger, der forventes at fremme FAIR-praksis i Danmark, hvorfor deres implementering og ibrugtagning er presserende. En fremtidig afdækning af universiteters anvendelse af disse tjenester anbefales. Ligeledes vil mulige løsninger til langtidsbevaring af forskningsdata være et vigtigt område at følge i 2025, og datas værdisætning, vil desuden spille en central rolle i denne diskussion.

Samarbejdet mellem fonde og universiteter beskrives som frugtbar. Arbejdsgruppen konstaterer at ansøgninger om støtte til data management normalt efterkommes af fondene, men at den ofte er skjult i udgifter til postdocs, som får til opgave at udvikle projektets data management. FAIR er meget sjældent direkte nævnt i ansøgningerne, hvilket vidner om en lav bevidsthed om begrebet. En styrkelse af kommunikationen og formidlingen mellem parterne, især vedrørende rammerne for finansiering af data management, vil kunne bidrage yderligere til at fremme FAIR-praksis.

På sikkerhedsområdet har arbejdsgruppen etableret en konstruktiv dialog med centrale aktører såsom CISO Forum (*Chief Information Security Officer Forum*) og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Dette samarbejde skaber et samlet overblik over de mange sikkerhedsinitiativer der pågår, i anerkendelse af den geopolitiske situation, vi befinder os i for nuværende.

Endelig håber FAIR Følgegruppen på en positiv og konstruktiv modtagelse fra de interessenter, som arbejdsgrupperne kommer i kontakt med i deres arbejde med afdækning af fremdriften for fortsatte strategiens implementering.

2. Indledning

Den Nationale Strategi for Data Management baseret på FAIR principperne er i anden mandatperiode nu, som strækker sig frem til slutningen af 2025. Kommissoriet for denne mandatperiode¹ er formuleret således, at den bygger oven på konklusioner og anbefalinger fra afrapporteringen fra sidste mandatperiode², samt international udvikling vedrørende FAIR initiativer og praksis.

I denne mandatperiode deltager seks arbejdsgrupper i strategiarbejdet:

- A (Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management)
- B (Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring)
- C (FAIR finansieringsplan)
- D (Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden)
- E (Plan for samarbejde om sikkerhed)
- F (Datas værdisætning)

Implementering af FAIR i praksis er en tværfaglig indsats med involvering af forskellige faglige arbejdsområder. God implementering af FAIR principperne på de offentlige forskningsinstitutioner kræver viden om data management kompetencer, data management workflows, incitamentter til FAIR i praksis, adgang til infrastruktur, retningslinjer og tilgængelig information om datas værdi og information om interessenternes involveringen i udviklingen af FAIR, og ikke mindst hvordan de forskellige initiativer spiller sammen på sikkerhedsområdet.

Forpersonerne for arbejdsgrupperne har haft et internt samarbejde og kommunikation om indsatsområderne for at kunne genkende hvor det ene område overlapper med et andet og har set på tværfaglige muligheder. Intern og ekstern kommunikation fylder til stadighed mere, for at der netop er viden og anbefalinger tilgængeligt for universiteterne i Danmark om FAIR princippernes udvikling.

Denne årsrapport indeholder en afrapportering fra hver arbejdsgruppe, samt en international perspektivering. Anden mandatperiode strækker sig frem til ultimo 2025, og derfor vil nogle indsatsområder overføres til årsrapporten for 2025.

¹ Kommissorium for FAIR Følgegruppe 2023-24: DOI [10.5281/zenodo.10653489](https://doi.org/10.5281/zenodo.10653489). (Kommissoriet er forlænget til ultimo 2025)

² Afrapportering vedrørende den Nationale Strategi for Data Management baseret på FAIR Principper (2022) DOI: [10.5281/zenodo.7575580](https://doi.org/10.5281/zenodo.7575580).

3. Kommunikation og vidensdeling om data management og FAIR

Intern og ekstern kommunikation

Mål 0.1. Der etableres kommunikationsunderstøttelse på tværs af de 6 arbejdsgrupper, hvor medlemmer af arbejdsgrupperne kan finde information om f.eks.:

- Politikker
- Strategier
- Værktøjer
- Q&A Manualer
- Internationale referencer
- Litteratur
- Kurser relateret til FAIR og Data Management

Afrapportering: Der er etableret kommunikationskanaler til arbejdsgrupperne på Microsoft Teams, hvor medlemmerne kan finde information om ovenstående, samt gemme dagsorden, referater og andet, og kommunikere internt let og uforstyrret.

Mål 0.2: Der etableres en kanal til offentlig publicering af relevant materiale fra arbejdsgrupperne og følgegruppen.

Afrapportering: Der er etableret en kanal på Zenodo for FAIR strategien, mandatperiode 2023-2025. Forpersonerne for arbejdsgrupperne har et internt samarbejde og kommunikation om indsatsområderne for at se på tværfaglige muligheder.

4. Arbejdsgruppe A- Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management

Arbejdsgruppe A adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 1, 2 og 3.

Indsatsområde 1

Hvorledes arbejder forskellige fagdiscipliner med implementering af FAIR principperne i forskningspraksis? For eksempel i deres fagspecifikke workflows, værktøjer etc, evt. med inspiration fra/i samarbejde med internationale forskningsmiljøer?

Mål:

Eksempler på fagspecifikke workflows og værktøjer fra udvalgte fagdiscipliner fra forskellige hovedfagområder.

Afrapportering:

Gruppen har udarbejdet en rapport³ hvor der er eksempler fra forskellige specifikke discipliner om deres aktuelle implementering af FAIR-praksis.

Eksemplerne er fra:

- a. Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring
- b. Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
- c. DTU Biosustain

Spørgsmålene, der besvares i afsnittet, er:

1. Hvordan påvirker politikkerne det daglige arbejde med datamanagement og datadeling?
2. Hvordan samarbejder vi i praksis?
3. Hvilke værktøjer er tilgængelige?

Indstilling(er):

Gruppen har udformet en liste af udfordringer og anbefalinger:

- **Udfordring:** Nogle forskningsgrupper har udfordringer med at få adgang til forskningsstøtte til FAIRificering, som gør deres forskningsdata og forskningsinfrastruktur FAIR-by-Design, dvs. projekter er Findable, Accessible, Interoperable og Reusable fra starten
Anbefaling: Universiteterne og DeIC bør evaluere forskningsstøtten (som til en vis grad ydes af universiteternes IT-afdelinger og forskningsbibliotekerne), da den tilsyneladende ikke har de nødvendige kompetencer og tilstrækkelig kapacitet til at levere den krævede forskningsstøtte.

³ Se bilaget: Appendix - Working Group A – Policies, tools, and research support for FAIR data management. Report 2023-2024

- Udfordring:** Det er svært for forskningsstøtteenhederne at tiltrække kompetent IT- og datamanagementekspertise (data stewards), dels fordi jobprofilen sjældent er på et tilstrækkeligt kompetenceniveau, og dels fordi arbejdsmarkedet og lønforholdene gør det vanskeligt.

Anbefaling: Da avanceret forskningsstøtte kræver højt specialiserede kompetencer, bør man overveje at tilbyde den mest avancerede forskningsstøtte på nationalt niveau med det formål at opnå den bedst mulige koordinering og kritisk masse af kompetencer.

Anbefaling: Universiteterne bør genoverveje, hvordan forskningsstøtten organiseres, finansieres og udbydes (lokalt og nationalt).
- Udfordring:** Nogle forskningsgrupper har udfordringer med at håndtere, analysere og integrere store og komplekse datamængder; dette gælder både lokalt, nationalt og internationalt.

Anbefaling: Universiteterne bør understøtte etableringen af fagspecifikke data science labs og centre. Disse skal kunne støtte den lokale forsknings-IT-infrastruktur, stimulere samarbejde og sikre effektiv dataintegration mellem data science labs i Danmark. Dette vil også gøre det muligt for de fagspecifikke miljøer at samarbejde med internationale data science labs og EU-rammer (f.eks. [INSPIRE](#)), og det vil gøre forskningsgrupperne til attraktive partnere i forskningsprojekter.
- Udfordring:** Behovet for forsknings-IT-support og infrastrukturudvikling er omfattende, men der kan være usikkerhed om, hvor kompetencer og ansvar skal placeres – nationalt hos DeiC, på universitetet, fakultetet, instituttet, forskningsgruppen eller den enkelte forsker. Ligeledes hvordan forsknings-IT og administrativ IT-support og infrastruktur kan spille sammen og understøtte hinanden.

Anbefaling: En kortlægning af fordele og ulemper ved forskellige løsninger bør gennemføres baseret på en analyse af, hvordan forskellige universiteter har arbejdet med disse spørgsmål.

Bilag:

- Appendix - Working Group A – Policies, tools, and research support for FAIR data management. Report 2023-2024

Indsatsområde 2

Hvilke politikker samt motiverende og understøttende indsatser findes der til at understøtte adgang til og genanvendelse af forskningsdata, blandt andet ved brug af Persistent Identifiers (PID) til digitale forskningsobjekter (data, software, instrumenter, publikationer med mere)?

Mål:

Indhentning af eksempler på motiverende og understøttende indsatser til adgang til og genanvendelse af forskningsdata ved universiteter og udvalgte forskningsinstitutioner.

Afreportering:

Arbejdsgruppen har indsamlet og opsummeret datamanagement-politikker og eksempler på understøttende tiltag fra de otte danske universiteter, GEUS, Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek. Eksempler på fakultetsniveau er indsamlet fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Alle universiteter har en politik eller regler for håndtering af forskningsdata, og de fleste relaterer sig til den danske kodeks for forskningsintegritet fra 2014 og FAIR-principperne fra 2016. Nogle universiteter og

forskningsinstitutioner reviderer aktuelt deres datamanagement-politikker. Den danske kodeks for forskningsintegritet er under revision og forventes offentliggjort i en ny version i 2025.

Hvem gælder politikkerne for?

Generelt gælder politikkerne for medarbejdere, gæsteforskere og andre, der er involveret i forskningsaktiviteter. De fleste universiteter nævner specifikt studerende, men på AAU, AU og DTU er studerende kun omfattet, når de udfører forskning eller bidrager til forskning under universiteternes regi. At inkludere studerende i datamanagement-politikkerne kan være udfordrende, da studerende tilhører en anden juridisk ramme end forskere. Dette rejser spørgsmål som: Hvad er kravene til datalagring og sletning af data? Skal studerende overvejes i databehandlingsaftaler?

Åbenhed af data

Forskere opfordres til at gøre deres data åbent tilgængelige i henhold til FAIR-principperne, dvs. så åbne som muligt, så lukkede som nødvendigt. Der skelnes mellem primære data og data, der understøtter publikationer. Primære data kan indeholde personlige eller fortrolige oplysninger eller danne grundlag for yderligere publikationer og derfor ikke være egnet til at være åbne, mens data, der understøtter forskningsresultater, kan være nødvendige for replikation og validering af resultaterne. Retten til at dele data afhænger af ejerskabet af dataene, som kan deles mellem flere parter. På AU kan primære data, der ejes af universitetet, kun deles med tredjeparter efter en skriftlig aftale med institutlederen. DTU og KU anbefaler, at rettigheder til data og vilkår og betingelser for genbrug fastlægges ved projektets start eller planlægning. På AAU advares forskere mod at overføre rettigheder til data, hvis det forhindrer forskerne i at bruge dataene til senere forskning.

Brug af persistente identifikatorer

Inkorporering af persistente identifikatorer i datamanagement-strategier er afgørende for at data kan genfindes og tilgås. Ved at sikre, at datasæt er unikt identificerede og let tilgængelige over tid, kan forskere bidrage mere effektivt til det akademiske samfund og samtidig fremme best practices i datadeling og citation.

Persistente identifikatorer er kun specifikt nævnt i få datamanagement-politikker (RUC og DTU), men de er en del af tjenesterne, der tilbydes af mange repositorier. På AAU tilbydes DOI'er til datasæt, der udelukkende offentliggøres på universitetets forskningsportal. I den kommende DeIC Dataverse vil det være muligt at tildele DOI'er til datasæt, der offentliggøres i repositoret.

Support

Alle universiteter tilbyder support til datamanagement, enten som en centraliseret tjeneste eller som en fakultetsspecifik tjeneste. Ofte er flere parter involveret i supporten, f.eks. IT, juridisk afdeling, forskningsstøtte og biblioteket. Information og hjælp er også tilgængelig på universiteternes hjemmesider.

Indstilling(er):

Ny infrastruktur til offentliggørelse og opbevaring af data er på vej i form af DeIC Storage, DeIC Sensitive Storage og DeIC Dataverse. Arbejdsgruppen anbefaler at fremskynde implementeringen af disse tjenester og vurdere den indvirkning, de kan have på forskernes datadelingspraksis.

Det anbefales, at national infrastruktur (f.eks. DeIC Storage, DeIC Sensitive Storage og DeIC Dataverse) forankres solidt i internationalt samarbejde vedrørende specifik infrastrukturimplementering og drift.

Det anbefales, at universiteterne eksplicit formulerer og vedtager lokale datamanagement- og PID-politikker i relation til brugen af national og international infrastruktur.

Udfordring: Det er en udfordring at etablere den nødvendige governance for de betroede data repositories.

Anbefaling: Danske universiteter bør blive enige om en governance-struktur, der støttes af den nødvendige ekspertise og et netværk af medarbejdere forankret på tværs af universiteterne og i samarbejde med DeIC.

Udfordring: Der mangler politikker og support vedrørende anvendelsen af persistente identifikatorer (PID'er) ved universiteterne.

Anbefaling: Der indføres politikker og forskerstøtte til implementering af persistente identifikatorer.

Bilag:

- Appendix - Working Group A – Policies, tools, and research support for FAIR data management. Report 2023-2024

Indsatsområde 3

Beskriv bedste praksis for data governance og -politikker /retningslinjer til varetagelse af det overordnede ansvar for data også efter, at forskere har forladt institutionen og/eller projektfinansieringen er ophørt.

Mål:

Identifikation af bedste praksis for data governance og –politikker til varetagelse af det overordnede ansvar for data.

Afreportering:

Som det fremgår af beskrivelserne i arbejdsgruppens rapport (se bilag), kan best practices variere afhængigt af forskningsområde, datatypespecifikationer og juridiske begrænsninger, blandt andre faktorer. Et af de mere generelle punkter for udvikling af best practice er at have en klar data management plan, der inkluderer visionen for at gøre data FAIR og, hvis muligt, også åbent tilgængelige over tid.

Indstilling(er):

Udfordring: Det er en udfordring, at data nogle gange går tabt, og at forståelsen og korrekt anvendelse af data afhænger af enkeltpersoner.

Anbefalinger: Støt udviklingen af IT-økosystemer i data science labs (DSL) og centre, som på lokalt niveau kan gøre data, værktøjer og tjenester FAIR. DSL'erne og centrene bør også fremme FAIRificering af selve forskningsprocessen.

Udfordring: Flere datamanagere (data stewards) bliver nu ansat på forskningsinstitutionerne. Deres rolle er også at tage sig af data management, understøtte effektiv adoption af datalivscyklus og sikre data på lang sigt. Ofte støtter én eller få personer et helt institut.

Anbefalinger: Universiteterne bør støtte uddannelsen og ansættelsen af flere datamanagere samt oprettelsen af et universitetsnetværk af datamanagere for at udveksle erfaringer og idéer om relevant support og infrastruktur.

Bilag:

- Appendix - Working Group A – Policies, tools, and research support for FAIR data management. Report 2023-2024

5. Arbejdsgruppe B- Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring

Arbejdsgruppe B adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 4, 5 og 6.

Indsatsområde 4

Hvilken infrastruktur er til rådighed for langtidsbevaringen (10+ år) af forskningsdata af enhver art på nationalt niveau, og hvordan sikres sammenhæng og samarbejde mellem forskningsinstitutionerne, DeiC og Rigsarkivet om langtidsbevaringen?

Mål:

Der har været to mål for indsatsområdet i 2024:

1. At undersøge hvilke danske infrastrukturer der tilbyder langtidsbevaring af forskningsdata. I første omgang har repositorier til forskningsdata været undersøgt, men efterfølgende vil også sammenhængen til storage-infrastrukturer blive inddraget. Disse to typer infrastruktur, som drives af forskningsinstitutioner eller af DeiC, undersøges mhp. at afgøre hvorvidt de tilbyder langtidsbevaring. Langtidsbevaring betyder i denne sammenhæng en garanti for at data forbliver tilgængelige for forskning over lang tid.
2. At undersøge i hvilket omfang de danske universiteters behov for langtidsbevaring er dækket af DeiC's strategi for langtidsbevaring.

Afrapportering:

Der afrapporteres for indsatsområdets to mål:

1. Ingen af de adspurgte repositorier tilbyder egentlig langtidsbevaring, forstået som bitbevaring og/eller logisk bevaring med undtagelse af Rigsarkivet. Enkelte nævner eksplicit en bestemt årrække hvor data garanteres opbevaret (fx i 10 år), men de fleste har enten ingen egentlige mål eller har ikke offentligt tilgængelig information herom. 8 repositorier uden denne information er blevet kontaktet, og 6 har responderet. Ingen af de kendte repositorier demonstrerer samme niveau af langtidsbevaring som Rigsarkivet, hvilket formentlig hænger sammen med at denne type service kræver specialiseret teknologi og viden.
2. DeiC har endnu ikke afsluttet og publiceret deres strategi for langtidsbevaring, hvorfor der først senere kan rapporteres på dette mål.

Indstilling:

Ikke alt data kan eller skal bevares for altid, da der skal være en realistisk sammenhæng mellem datas værdi og omkostningerne forbundet ved langtidsbevaring, som er fokus for Gruppe F. Der indstilles derfor for indsatsområdet:

1. At der fremover skelnes mellem tre tidshorisonter for bevaring af data:
 - a. Kort sigte, hvor data skal bevares op til 10 år
 - b. Mellemlangt sigte, hvor data typisk skal bevares i 10-30 år o til gavn for den aktive forskning
 - c. Langt sigte, hvor data skal langtidsbevares for eftertiden

2. At det defineres hvilke kriterier (f.eks. grad af reproducerbarhed og ressourcer forbundet hermed, samt datas værdi (økonomisk, forskningsmæssigt mm) der afgør indplacering i hhv. kort, mellem og langt sigte for bevaring. Der henvises i denne sammenhæng også til FAIR følgegruppens Arbejdsgruppe F – Datas værdisætning.
3. At der for databevaring i et mellemlangt sigte identificeres og/eller etableres infrastruktur, som kan håndtere langtidbevaringen af denne type data. Her vil den logiske bevaring (bl.a. formatovervågning og formatmigrering) antageligt fylde mindre, og der kan lægges et mere ensidigt blik på bitbevaring i de oprindelige formater. Arbejdsgruppen betragter denne tidshorisont som den mest relevante for gruppens videre arbejde.
4. At langtidbevaring for eftertiden i form af den logiske bevaring primært bør varetages af Rigsarkivet, da det kræver en specialiseret viden og infrastruktur at håndtere denne opgave og det er netop Rigsarkivets kerneopgave.
 - a. At der sættes fokus på at udvikle de tekniske foranstaltninger, der gør det muligt for forskerne på en nem måde at anmelde og evt. aflevere data til Rigsarkivet med henblik på langtidbevaring. Dette begrundes i, at det kompetencemæssige grundlag for at tilbyde logisk langtidbevaring er højt specialiseret, og dermed ikke en opgave for de enkelte forskningsinstitutioner eller DeIC. En integration mellem DeIC's storage- og repositorieinfrastrukturer og Rigsarkivet ville potentielt øge antallet af anmeldelser og deraf følgende afleveringer af forskningsdata. Dette vil dog kræve, at der samarbejdes om udviklingen af brugervenlige løsninger mellem forskningsinstitutionerne, DeIC og Rigsarkivet, så det ikke bliver en uforholdsmæssig stor opgave at anmelde og aflevere til Rigsarkivet. Denne type integration til Rigsarkivets anmeldelsesfunktion, bør udvikles i alle relevante infrastrukturer, hvis anmeldelsen skal fungere nemmest muligt for de forskere, der skal anmelde data af denne type.

Bilag:

- Appendix- Working Group B- Danish data repositories and long-term preservation 2024⁴

Indsatsområde 5:

Hvorledes kan tjenester for datamanagementplaner fortsat udvikles nationalt og internationalt, gøres maskinlæsbare og anvendes i forbindelse med anmeldelse af forskningsdata til Rigsarkivet?

Data Management Planer (DMP) har potentiale til at forbedre flere aspekter af forskningen, herunder:

- Sikring af datakvalitet: Ved at etablere klare protokoller for indsamling, opbevaring og behandling af data sikrer en DMP, at dataene er præcise, komplette og pålidelige. Dette er afgørende for forskningsresultater af høj kvalitet.

4. Liste med repositorer, som har dansk medejerskab eller deltagelse. Listen omfatter således ikke repositorer, som modtager data fra danske forskere, men som ikke har danske organisationer som en del af servicens governance.

- Øget reproducerbarhed: En DMP kan fremme gennemsigtighed i forskningsprocessen ved at dokumentere alle metoder og datahåndteringspraksisser, som gør det lettere for andre forskere at reproducere resultater.
- Datasikring: En DMP kan medvirke til, at data, som kræver beskyttelse – herunder data omfattet af GDPR, intellektuelle ejendomsrettigheder, dual-use-kategorier eller følsomme forretningsdata – håndteres korrekt.
- Ressourceanvendelse og-allokering: En DMP kan hjælpe forskere med effektivt at vælge og koordinere de ressourcer og infrastrukturer, der bruges til at skabe og bearbejde data.
- Selvbestemmelse og digital suverænitet: En DMP kan medvirke til at styrke forskernes kontrol over egne data og øge institutionernes digitale suverænitet.
- Opfyldelse af reguleringskrav og standarder: En DMP kan hjælpe med at sikre opfyldelse af relevante love, standarder, m.m. F.eks. anmeldelse og aflevering til Rigsarkivet.
- Dataopdagelse og genbrug: Ved at implementere standarder for dataarkivering og metadata, øges mulighederne for at andre forskere kan opdage og genbruge data. Dette kan føre til nye samarbejder og øge forskningens indflydelse.

Gruppen vurderer at mange DMP'er primært udarbejdes, fordi de er et krav i forbindelse med projektansøgninger, og at deres nuværende værdi derfor er begrænset.

Mål:

En DMP skal give værdi for forskeren og være en integreret del af projektstyring f.eks. i form af et aktivt/levende dokument, hvor DMP'en indgår som en del af den samlede projektjournal f.eks. sammen med laboratoriedata og resultater. For at sikre langtidsadgang og stabilitet i arbejdsmetoder er det nødvendigt at anvende open-source programmer fra universitetssektoren. Dette fjerner risikoen for leverandørskifte i forbindelse med konkurrenceudsættelse og sikrer, at værktøjerne forbliver tilgængelige og vedligeholdt.

Afreportering:

Mange forskere møder en DMP som en fast skabelon eller formular, der skal udfyldes, hvilket kan begrænse fleksibiliteten og relevansen af DMP'en i forhold til forskerens specifikke behov og forskningsprojekter. Gruppen vil på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse belyse den nuværende anvendelse af DMP blandt danske forskere.

Gruppen har udarbejdet en liste over softwaresystemer til arbejdet med DMP og vil i det videre arbejde analysere disse med hensyn til funktionalitet, udbredelse, anvendelse og potentiale for automatisering.

Indstilling:

I flere år har det været et krav fra forskellige aktører, at der udarbejdes en DMP i forbindelse med forskningsprojekter. Det er vigtigt at indsamle erfaringer fra disse krav for at kunne vurdere forholdet mellem den opnåede værdi og den arbejdsbyrde, som DMP-processen pålægger forskerne. Målet er at identificere best practices, som kan anvendes og understøttes af forskningsinfrastrukturene for at sikre, at DMP'er bliver et effektivt og værdiskabende redskab i forskningen.

Bilag:

- Appendix- Working Group B – Overview of data management plan tools 2024

Indsatsområde 6

Det uddybes, hvorledes forskningsinstitutionerne arbejder med sikkerhedsinfrastruktur (Authentication, Authorization and Accounting Infrastructure, AAAI) specifikt og specielt for sensitive data med henblik på, at også disse kan gøres FAIR.

AAAI er en forkortelse for "Authentication, Authorization, and Accounting Infrastructure" som anvendes i European Open Science Cloud (EOSC). Den bruges som en samlede betegnelse, der dækker alle aspekter af identitetshåndtering, login, organisering og forbrugsberegning til administration af digitale ressourcer. Andre mere almindeligt anvendte betegnelser for området er:

- Trust and Identity (T&I)
- Identity and Access Management (IAM)
- Digital Asset Management (DAM)

WAYF (Where Are You From) er Danmarks identitetsføderation for forskning og uddannelse. WAYF fungerer som en central infrastruktur, der forbinder identitetsudbydere med tjenesteudbydere inden for forsknings- og uddannelsessektoren. WAYF gør det muligt for brugere at logge ind på eksterne tjenester ved at anvende deres eksisterende institutionelle loginoplysninger.

Tjenesteudbydere og dataejere har stigende krav til at kunne dokumentere at deres infrastrukturer og data ikke bliver misbrugt af sanktionerede entiteter eller ondsindede aktører. Dette medfører øgede krav til valideringen af identiteterne i føderationen, hvilket indenfor en horisont på 1-3 år også vil ramme de danske universiteter i deres rolle som identitetsleverandører i WAYF-føderationen.

Mål:

Det er et mål at sikre at forskere på danske forskningsinstitutioner og private, forskningsbedrivende virksomheder får adgang til forskningsdata og -ressourcer under høje krav til sikkerhed og databeskyttelse via en pålidelig og sikker identitetsinfrastruktur. Dette vil gøre det muligt at opfylde både dataejerens krav til beskyttelse og forskernes behov for adgang til nødvendige ressourcer i en sikker ramme.

Afrapportering:

Den danske nationale identitetsføderation (WAYF) er et anerkendt medlem af den globale identitetsføderation for forskning og uddannelse (eduGAIN) og en respekteret identitets broker for danske identitetsleverandører, herunder universiteterne, og deres serviceleverandører. WAYF er samtidigt broker for NemID, som giver en let og gratis adgang til anvendelsen af MitID for de danske universiteter.

Indstilling:

Gruppen har udskudt den dybere analyse af forskningsinstitutionernes brug af identitets- og sikkerhedsinfrastruktur til 2025. Beslutningen er baseret på, at stort set alle normsættende interessenter planlægger at udgive nye versioner af krav og standarder i 2025 som reaktion på et ændret trusselsbillede. Dette giver gruppen mulighed for at tage højde for de opdaterede krav og standarder i analysen.

Det er dog allerede klart, at kravene til validering af identiteter vil blive skærpet. Danmark er godt rustet til at imødekomme disse krav gennem statens implementering af MitID. DeiC har en mulighed for gennem dialog med de danske universiteter at finde den bedste måde at forberede den danske identitetsføderation til at kunne imødekomme de øgede krav. Dette bør især have fokus på at udnytte MitID til at hæve valideringen af identiteter i WAYF-føderationen og sikre at identiteternes tilknytning til universiteterne rapporteres i overensstemmelse med eduGAIN føderationens standard.

Bilag:

Ingen bilag.

6. Arbejdsgruppe C – FAIR finansieringsplan

Arbejdsgruppe C adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 7, 8 og 9.

Indsatsområde 7

EU-programmer (f.eks. Horizon Europe) stiller i forbindelse med ansøgninger krav til bevillingsmodtagere om udformning af data management planer. I hvilken udstrækning kan nationale forskningsfonde have gavn af at følge denne praksis?

Mål:

At få kortlagt god praksis for data management planer inden for forskellige forskningsdiscipliner, samt at kortlægge typer af udgifter og udgiftsniveauer til data management i konkrete projekter. Samtidig vil gruppen se på nuværende praksis omkring krav til data management planer (DMP'er) hos danske fonde og Horizon Europe, og på lang sigt vurdere mulighederne for ensartethed i krav og procedurer på tværs af danske fonde ift. DMP'er.

Afrapportering:

Data Management planer: anbefalinger, skabeloner og eksempler eksisterer

Der findes en række generelle anbefalinger til forskere⁵, når de skal i gang med at lave en data management plan. En DMP-skabelon, lavet af anerkendte organisationer som f.eks. Science Europe eller Horizon Europe, kan bruges til at strukturere planen, så alle FAIR data management emner dækkes. Skabeloner til data management planer kan blandt andet findes på dmp.deic.dk. Der findes også eksempler på data management planer på denne side, fra afsluttede forskningsprojekter.

Praksis omkring krav til FAIR og Data Management Planer hos danske statslige fonde

De tre "store" statslige fonde, Grundforskningsfonden (GF), Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) og Innovationsfonden (IFD) har ensartet praksis for FAIR, idet der ikke stilles eksplicitte krav til de deltagende parter, offentlige såvel som private samt evt. internationale, om at overholde FAIR-principperne ved projektgenererede data. Der er desuden ikke kendskab til, at der er øvrige statsligt finansierede fonde eller øvrige programmer under ministerierne (herunder EUDP, GUDP og MUDP)⁶, der stiller krav om, eller henstiller til, at FAIR-principperne overholdes. For GF, DFF og IFD gælder dog, at der henstilles til, at FAIR-principperne overholdes uden at der dog registreres, om det er tilfældet.

Der sker således ikke fra de statslige fondes side en sikring af, at FAIR-principperne overholdes. Dog kan der være eksempler på at en sikring heraf sker, i tilfælde af en deltagende parts egen organisation måtte have besluttet dette, f.eks. hvis et deltagende universitet stiller krav derom.

Hvad angår Data Management Planer (DMP'er) er billedet det samme med den undtagelse, at IFD stiller krav til fondens projekter inden for Grand Solutions programmet og de fire grønne missioner, om at der udarbejdes DMP'er. De to programmer udgør ca. 50% af IFD's budget og er de eneste programmer i IFD, som fonden har vurderet værende relevante mht udarbejdelse af DMP'er. Kravet om udarbejdelse af DMP'er stilles af IFD i forbindelse med kontraktindgåelse om udførelse af et givet projekt. Ansøgere er altså på ansøgningstidspunktet bekendtgjorte med kravet derom i tilfælde af bevilling, men det indgår ikke i ansøgningen, og dermed heller ikke i bedømmelsen heraf, hvilken udstrækning, karakter og kvalitet data

⁵ DMPOnline, On data management planning. <https://dmponline.dcc.ac.uk/help>

⁶ EUDP: The Energy Technology Development and Demonstration Programme, GUDP: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP: Miljøteknisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

management arbejdet i projektet planlægges at skulle have. IFD understøtter udarbejdelse af DMP'er ved at henvise til hyppigt anvendte skabeloner hos DeIC og EU. DMP'er bliver som regel betragtet som en leverance i et projekt (eventuelt løbende opdateret), og indgår derfor i IFD's opfølgingsmodel for projekterne.

Samlet kan det konkluderes, at status efteråret 2024 for overholdelse af FAIR-principperne og udarbejdelse af DMP'er, at det i vid udstrækning er op til de deltagende parter selv at efterleve dette, uafhængigt af hvilke statslige fonds- og programmidler, der sker bevilling fra. Dog henstiller de største fonde, og en enkelt fond stiller krav om, at der udarbejdes DMP'er.

Praksis omkring krav til data management planer hos private danske fonde

Uden at arbejdsgruppen har foretaget nogen systematisk kortlægning af praksis tyder stikprøver og drøftelser i arbejdsgruppen i retning af at private i vid udstrækning heller ikke stiller eksplicite krav om udarbejdelse og indsendelse af DMP ifm. Med ansøgning og bevilling. Visse fonde, f. eks. Novo Nordisk Fonden, har dog programmer, hvor det eksplicit nævnes at planer for deling af data og kode indgår, som en del af vurderingskriterierne for ansøgninger. Men der stilles ofte ingen specifikke krav til at en formel data management plan skal indsendes.

Indstilling:

På baggrund af denne status indstiller arbejdsgruppen:

- Arbejdsgruppen vil undersøge regler og principper på universiteterne for opfølgning på DMP'er og FAIR
- Arbejdsgruppen vil undersøge afledte effekter af at stille krav om DMP'er for forskere og fonde. Herunder undersøge risikoen for fordyrelse og afledte effekter for alle parter, hvis den kravstillende part (en fond) ikke præciserer kravene nærmere
- Arbejdsgruppen vil undersøge fordele og ulemper ved at stille krav om DMP'er på forskellige stadier i projektprocessen

Bilag:

Ingen bilag.

Indsatsområde 8

Kan netop de forskningsdata, der lægges til grund for publicerede forskningsresultater kræves at være tilgængeliggjort i henhold til FAIR principperne efter projektets ophør med som minimum metadata og en Persistent Identifier (PID), selv når data ikke er åbent tilgængelige?

Mål:

At afdække nuværende og fremtidige muligheder for registrering (tildeling af PID) og deling af metadata for sensitive datasæt, samt eventuelle udfordringer og barrierer associeret hermed.

Afrapportering:

Forskere og studerende ved de danske universiteter får med indvielsen af DeIC Dataverse og DeIC Storage to nye værktøjer til at løse opgaven med at gøre forskningsdata FAIR. Dataverse er et katalog over de metadata, der knytter sig til forskningsdata. Opbevaringssystemet DeIC Storage sikrer alle et minimum af lagerplads til at opbevare de elektroniske objekter, dvs. data, algoritmer, programmer og andet, der som minimum er nødvendige for at reproducere et offentliggjort forskningsresultat. Det er intentionen at mængden af

lagerplads kan udvides efter ansøgning til DeIC's ressourcekomite, eller hvis der er tale om meget store behov, ved at købe ekstra lagerplads gennem DeIC. Digitale objekter kan tildeles et PID og låses, så ingen kan ændre indholdet i fremtiden. Det forventes at DeIC-datalageret i begyndelsen af 2025 vil blive yderligere udvidet med DeIC Sensitive Storage der også vil kunne håndtere sensitive data.

Når objekter er lagret på DeIC's datalager kan brugeren vælge at gøre data tilgængelige for andre, enten generelt åbne eller begrænset åbne. Sensitive data vil altid være enten utilgængelige for andre eller begrænset åbne. Niveauet af åbenhed vil være beskrevet i de metadata i f.eks DeIC Dataverse, som knytter sig til et set af digitale objekter.

Med tiden er det planen at gøre systemet til en national dansk EOSC-node. Derved kan danske forskningsdata præsenteres for og tilgås af andre forskere på en kontrolleret måde. Regler og protokoller for tilgang er under opbygning. En prototype EOSC-node er under opbygning, og DeIC venter på resultaterne fra testen af denne, inden en endelig beslutning om at bygge en dansk EOSC-node kan tages.

Mht. arkivering af elektroniske objekter, dvs. lagring ud over 10 år, har DeIC's bestyrelse besluttet at bede FAIR-følgegruppen om at komme med forslag til en dansk plan for langtidsopbevaring af elektroniske objekter.

Udover mulighederne i DeIC Dataverse og DeIC Storage, findes der en lang række muligheder nationalt og internationalt for at registrere, gemme og dele forskningsdata med persistent identifiers og metadata, hvor nogle understøtter håndtering af sensitive data⁷. I forskningsinformationssystemet PURE, som flere danske universiteter anvender, er det f.eks. muligt at registrere metadata på datasæt, uploade datasæt på op til 5 GB, få persistent identifiers og styre adgangen.

Indstilling:

Idet der nu er skabt et nationalt lager for forskningsdata med tilsvarende metadata beskrivelser i et trusted repository (DeIC Dataverse), kan indsatsområdet evt. omformuleres til:

Hvordan sikres det, at de forskningsdata og øvrige elektroniske objekter, der lægges til grund for publicerede forskningsresultater, bliver gemt i henhold til FAIR principperne efter projektets ophør med som minimum en Persistent Identifier (PID) og offentligt tilgængelige metadata, selv når data ikke er åbent tilgængelige?

Bilag:

Ingen bilag.

Indsatsområde 9

Hvilke omkostninger til datahåndtering kan medtages i budgetterne?

Mål:

At afklare hvornår og hvordan udgifter til data management regnes som dækket af generelle kategorier, som overhead eller indirekte projekttillæg, og hvornår de kan inkluderes som udspecificerede udgifter i et fondsansøgningsbudget. Mest mulig ensartethed på tværs af fonde tilstræbes, under hensyntagen til at den nuværende praksis varierer mellem fondene (f.eks. Overhead hos Danmarks Grundforskningsfond (DNRF) versus nyt indirekte projekttillæg hos 5 private fonde).

⁷ se f.eks. https://gatesopenresearch.org/for-authors/data-guidelines?utm_source=Gatesblog&utm_medium=cms&utm_campaign=JRJ32360#hosting

Afrapportering:

På tværs af fonde og universiteter er det generelle billede at udgifter til data management kan medtages – og bliver medtaget – i forskningsprojekternes budgetter. Ingen af deltagerne i gruppen, eller de interessenter gruppen har interageret med, har oplevet at ansøgere har fået afslag på data management relaterede udgifter. Budgetkategorier og data management praksis opleves dog at variere mellem forskningsfelter, universiteter, fonde og i visse tilfælde også mellem programmer indenfor samme fond. Fondene kunne derfor med fordel være mere tydelige omkring deres principper for dækning af data management relaterede udgifter og at disse kan medtages i ansøgningerne.

I de fleste projekter består de største data management relaterede udgifter af løndækning til personer, som udfører opgaverne med at annotere, formatere, FAIR'ificere og dele data. I mange projekter fremgår disse udgifter dog ikke eksplicit af budgetterne (som "data management udgifter") men er i stedet angivet som løn til PhD studerende, post-docs, osv. Dertil kommer udgifter til at gemme og dele data efter projektets afslutning (eller ved publikation). Disse forventes fremadrettet at få større synlighed i budgetterne med lanceringen af f. eks. DeIC storage og DeIC Dataverse, hvor der lægges op til at deling og deponering af store datasæt kan medføre et gebyr, som betales af projektet, i henhold til data management strategiens kategorier (1, 2A, 2B og 3)⁸.

Arbejdsgruppe C har i perioden undersøgt udmøntningen af det indirekte projekttillæg, som for nylig blev aftalt mellem universiteterne og mange af de større danske fonde⁹. Filosofien i tillægget er at parterne på udvalgte omkostningsområder (f. eks. IT udgifter) opererer med et bidrag, som yder et aftalt niveau af dækning for udgifterne i et almindeligt, typisk projekt (omtalt som "basis" eller "standard" i aftalen). Projekter, hvor udgiften ligger væsentligt over dette almindelige niveau må så søge dækning af disse udgifter direkte i ansøgningen (betegnes i aftalen som "ekstraordinære" eller "særlige").

Af beregnings- og aftalegrundlaget for det indirekte projekttillæg fremgår det at projekttillægget skal finansiere en "standardpakke" af IT-omkostninger, hvori visse data management relaterede udgifter indgår. Beløbene er dog små og sandsynligvis utilstrækkelige til at dække de faktiske data management udgifter indenfor de discipliner, som arbejder med større mængder data. De relative lave estimater af udgifterne skyldes sandsynligvis at datagrundlaget for beregningerne udgøres af budgetter fra tidligere (historiske) projekter, hvor data management udgifter, jvnf. ovenstående, ofte ikke fremgår eksplicit som en selvstændig kategori, men blot optræder som lønudgifter. Dertil kommer at udgifter til deling og opbevaring af data (f. eks. diskplads) sandsynligvis heller ikke har indgået i data grundlaget fra projekter udført før EU direktivet om åben data (2019) og den danske data management strategi (2021).

Konklusionen er derfor at beregningsgrundlaget for det indirekte projekttillæg ikke i nævneværdig grad indeholder udgifter til data management og at praksis derfor i datatunge projekter er at søge om direkte dækning af disse. Det ligger dog i aftalegrundlaget at tillægget og aftalen vil blive genbesøgt af parterne til genforhandling og justering.

Overhead hos offentlige fonde

For at understøtte implementeringen af FAIR-principper i forskningsprojekter er der lavet en undersøgelse af den nuværende praksis for, hvilke typer udgifter til data management der betragtes som dækket af overhead-bidrag hos statslige forskningsfonde, herunder Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden.

⁸ de Lichtenberg, N. U., Hansen, R. J., Lindberg, B., Arleth, L., Christensen-Dalsgaard, B., Andreasen, M., Drongstrup, D., & Larsen, B. (2022). Arbejdsgruppe C- Tabel over udgifter. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7413725>

⁹ Danske Universiteter. Aftale mellem universiteter og fonde om finansiering af forskningsprojekter. <https://dkuni.dk/wp-content/uploads/2023/11/aftaletekst-enderlig-version.pdf>

Undersøgelsen tager udgangspunkt i tidligere udarbejdede kategoriseringer af FAIR-relaterede udgifter f.eks. løn til data managers, omkostninger til dataopbevaring, datarensning og software.

Resultaterne af afdækningen peger på, at udgifter, der direkte understøtter FAIR-principperne, sjældent får særskilt finansiering gennem fondene, da de oftest indgår som en del af overhead-dækningen. Overheaden er tiltænkt til at omfatte grundlæggende drift og nødvendige faciliteter, hvilket betyder, at udgifter til specialiserede data management-opgaver – som langtidsopbevaring af data, brug af avanceret software og sikker datahåndtering – i mange tilfælde ikke specifikt tilgodeses. Dog sikrer fuldfinansieringsprincippet, at projekter sjældent beskæres, hvilket giver projekterne mulighed for at allokere midler fleksibelt til FAIR-relaterede behov inden for det samlede budget.

Håndtering af projekttillæg og overhead internt på universiteterne

Projekttillæg og overhead kommer for nuværende ind på universiteterne som et samlet beløb til finansiering af afledte omkostninger. Dvs. uden bindinger på den konkrete fordeling af beløbet på omkostningskategorier. Dermed har konkrete omkostningsdrivere i praksis heller ikke "krav" på andele af projekttillæg og overhead. Konkret anvendelsen af projekttillæg og overhead er, indenfor de rammer bevillingsgiver udstikker, helt op til universitetet selv.

Langtidsbevaring

En særlig udfordring knytter sig til langtidsopbevaring af data hos repositorier, som f. eks. DeIC storage og DeIC dataverse. Modellen lægger op til at der betales et gebyr for deling af datasæt over en vis størrelse i en vis periode (f. eks. 5-10 år), men efter den periode forudser gruppen en vigtigt udfordring med at fastsætte værdien af fortsat at gemme data (arbejdsgruppe og dels en diskussion hvordan langtidsopbevaringen skal finansieres.

Indstilling:

Arbejdsgruppen indstiller til fortsat dialog mellem universiteterne og fondene omkring den manglende synlighed af data management udgifter i budgetter og finansielle rapporter. Arbejdsgruppen vil i næste periode undersøge, hvordan den bedst kan kommunikere sine konklusioner til de relevante interessenter.

Bilag:

Ingen bilag.

7. Arbejdsgruppe D – Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden

Arbejdsgruppe D adresserer FAIR følgegruppens indsatsområder 10, 11, 12 og 13. Gruppen har grupperet indsatsområderne og relaterede handlinger i tre emner (1) Data Stewardship, (2) Nationalt Kompetencecenter og (3) Anerkendelse og belønning af FAIR data management.

(D1) Data Stewardship

Indsatsområde 10

(D1) Data Stewardship: Hvilke kompetenceprofiler har forskningsinstitutionerne opstillet for Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere? Hvordan har forskningsinstitutionerne opbygget Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere?

Mål:

- Kortlægning af det organisatoriske data management landskab i Danmark
- Kortlægning af kompetencelandskabet inden for data management i Danmark

Afrapportering:

Landskabet for data stewardship-supportfunktioner på de danske universiteter er i øjeblikket ret fragmenteret. Kun Aalborg Universitet har investeret i en centraliseret [data stewardship-supportfunktion](#) gennem [CLAAUDIA](#), hvor fire data stewards blev ansat i begyndelsen af 2023. De øvrige universiteter tilbyder ikke centraliserede data stewardship-supportfunktioner. I stedet arbejder data stewards på fakultetsniveau, f.eks. i [Social Sciences Data Lab](#) på Københavns Universitet, eller i forskningscentre og projekter, fx ved [Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability](#) på Danmarks Tekniske Universitet eller [Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine](#) på Københavns Universitet.

En lignende situation gør sig gældende for formel uddannelse inden for data stewardship. Der har været initiativer på flere universiteter, men indtil videre er Syddansk Universitet det eneste universitet, der tilbyder en [masteruddannelse i data stewardship](#) (fra september 2025).

Givet disse forskellige tilgange til organisering af institutionelt data stewardship-support og udvikling af kompetencer, har arbejdsgruppe D.1 besluttet at indsamle flere data om, hvordan data stewards arbejder, og hvilke tjenester de tilbyder på danske forskningsinstitutioner. Data vil blive indsamlet gennem en spørgeskemaundersøgelse, som derefter suppleres med semistrukturerede interviews. Vi forventer, at disse data vil give os et mere komplet billede af det danske data stewardship landskab i 2025, og at vi vil kunne give konkrete anbefalinger til, hvordan data stewardship initiativer kan konsolideres og videreudvikles i Danmark.

Spørgeskemaundersøgelsen er designet med udgangspunkt i målene og handlingerne beskrevet i handlingsplanen for arbejdsgruppe D og relaterer sig også til det "minimum viable skill set (MVS)" for data stewards, som er blevet udviklet i Skills4EOSC-projektet (Whyte, A. et al. (2023). D2.1 Catalogue of Open Science Career Profiles- Minimum Viable Skillsets (v1.2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8101903> og White, A., & Green, D. (2024). Data Steward: Minimum Viable Skills Profile. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14006764>).

Spørgeskemaet er rettet mod teknisk og administrativt personale samt forskere, der arbejder med data stewardship-opgaver i bred forstand, uanset jobtitel. Relevante jobtitler inkluderer f.eks. data steward, data librarian, data manager, research data specialist, research data manager, research data coordinator, data scientist eller data curator. Undersøgelsen henvender sig også til forskere, der yder peer-to-peer support, fx i et data lab, eller forskere, der har påtaget sig rollen som data steward i deres forskningsgruppe.

Spørgeskemaet består af 14 spørgsmål og er inddelt i tre sektioner: (1) Organisationen af den lokale data stewardship-supportfunktion, (2) Professionelle udviklingsmuligheder for data stewards og (3) Professionel baggrund og jobtitel.

I øjeblikket bliver undersøgelsen pilottestet blandt relevante interessenter. Efter pilottestfasen vil den blive bredt distribueret på forskningsinstitutionerne, blandt andet via universiteternes Front Offices.

Indstillinger:

Arbejdsgruppe D.1 kan på nuværende tidspunkt ikke give nogen anbefalinger. Vi forventer at kunne give anbefalinger om nationale initiativer for udvikling af data stewardship-kompetencer inden for følgende områder:

- Om der er et behov for at investere flere ressourcer og ansætte flere data stewards.
- Om der er et behov for flere læringsmuligheder inden for visse dele af datalivscyklussen.
- Om disse læringsmuligheder bør koordineres nationalt (f.eks. i form af et nationalt kompetencecenter).

Bilag:

Ingen bilag.

(D2) Nationalt Kompetencecenter

Indsatsområde 11

I hvilken grad er der interesse for at udvikle og udbyde forskerstøttefunktionen i fællesskab på nationalt niveau? F.eks. under et centralt eller decentralt nationalt kompetencecenter

Indsatsområde 12

Er der hos forskningsinstitutionerne interesse for national koordinering af undervisningstilbud (ikke forskerstøtte) inden for FAIR forskningsdatamanagement? Kan et eventuelt nationalt samarbejde sigte på arbejdsdeling, specialisering og fælles nationale udbud af undervisningstilbud – f.eks. i form af et kompetencecenter i regi af DeiC? der tales om undervisning på alle niveauer, fra bachelor til efteruddannelse af videnskabeligt personale.

Mål:

- Præsentation af internationale casestudier om, hvordan nationale kompetencecentre for FAIR data management er organiseret, og hvilke services de tilbyder
- Præsentation af en organisationsmodel og potentielle services for et dansk nationalt kompetencecenter
- Oversigt over institutionelle behov og interesser vedrørende national koordinering af FAIR data management uddannelse og træning i Danmark

Afreportering:

Arbejdsgruppe D.2 undersøger behovet for national koordination af FAIR data stewardship-uddannelse og træning i Danmark. National koordination kunne for eksempel organiseres i et nationalt kompetencecenter (NCC) for data stewardship, som beskrevet i [Skills4EOSC-projektet](#):

“In the Skills4EOSC’s vision, Competence Centres (S4E CCs) are dedicated to knowledge organization and transfer in the Open Science, FAIR research output management and EOSC context, in their countries, region or thematic domain. They address the skills shortage by offering to training, including workforce upskilling and reskilling on Open Science. They connect stakeholders to national and international programs linked to OS and EOSC and act as an access point to network on OS and FAIR research. They are usually associated with excellence, training and knowledge transfer, interdisciplinarity, standardization, and a collaborative approach of different institutions or departments. The structure, operational mode and organization of Competence Centres may vary very widely” ([Skills4EOSC Competence Centre Charter](#)).

Som et første skridt er NCC casestudier blevet indsamlet fra fire nordeuropæiske lande, som Danmark aktivt samarbejder med gennem Knowledge Exchange: Finland, Storbritannien, Holland og Tyskland. Disse casestudier blev valgt, fordi deres NCC'er kan give indsigt i mulige konfigurationer af faktorer som finansiering, relationer til regering, repræsentation fra universitetssektoren osv. Formålet med casestudierne er at samle forskellige NCC-modeller, beskrive og sammenligne deres kendetegn og på denne baggrund skitsere en relevant model for Danmark.

Analysen af de fire nordeuropæiske casestudier viser, at NCC'er kan organiseres på forskellige måder. IT Center for Science (CSC) i Finland er for eksempel en nonprofitorganisation delvist ejet af den finske stat, mens Data Archiving and Networked Services (DANS) i Holland og UK Data Service i Storbritannien er finansieret af nationale forskningsråd, og National Research Data Infrastructure (NFDI) i Tyskland er en stor, fødereret initiativ finansieret af den tyske stat. Andre som SURF (Holland) og Joint Information Systems Committee (JISC) i Storbritannien er nonprofitorganisationer finansieret gennem en kombination af medlemsbidrag, servicegebyrer og statstilskud. Der er også forskelle i forhold til tjenester, hvor nogle NCC'er fokuserer mere på levering af avanceret forskningsinfrastruktur (SURF, JISC), mens andre tilbyder en kombination af adgang til forskningsinfrastruktur og kompetenceudvikling (CSC, DANS, UK Data Service, NFDI).

Derudover har vi inkluderet nogle spørgsmål i D.1-gruppens spørgeskema for at få en idé om data stewards' behov for professionel udviklingskoordination i Danmark. Vi forventer, at undersøgelsen vil belyse, om der er et reelt behov, der kan retfærdiggøre etablering af et NCC i Danmark.

Næste skridt er at udvide omfanget af casestudier til at inkludere relevante sydeuropæiske lande, nemlig Frankrig (også medlem af Knowledge Exchange), Italien og Østrig, som alle anses for at være succesfulde eksempler på NCC'er. Vi vil derefter lave et udkast for rammerne for et potentielt dansk NCC for data stewardship og drøfte dette forslag med forskellige interessenter, såsom individuelle data stewards ("bottom-up") og beslutningstagere ("top-down").

Indstilling:

Vi anbefaler, at FAIR Følgegruppen støtter organiseringen af en workshop med højtstående beslutningstagere inden for dansk academia, hvor organisering og finansiering af et potentielt dansk NCC kan diskuteres.

Bilag:

Ingen Bilag.

(D3) Anerkendelse og belønning af FAIR Data Management

Indsatsområde 13

Hvordan bruges der på nuværende tidspunkt incitament-strukturer, eller meritering nationalt eller internationalt for FAIR data management praksis på forskningsinstitutionerne?

Mål:

- Overblik over nationale eller internationale anbefalinger til, hvordan man belønner FAIR data management praksis
- Kortlægning af nuværende incitamentstrukturer for FAIR data management praksis på danske universiteter
- Kortlægning af nuværende incitamentstrukturer for FAIR data management internationalt

Afreportering:

De seneste 15 år har et stigende antal internationale initiativer formuleret anbefalinger til at belønne Open Science (OS) og FAIR data management. Det lader til, at forskningssamfundet først for nyligt er begyndt at lægge vægt på vigtigheden af at belønne OS og FAIR data management, men dette er en proces, der langsomt opbygger momentum.

[San Francisco-erklæringen om forskningsvurdering \(DORA\)](#) fra 2012 opfordrer til anerkendelse af forskere, der åbent deler data og fremmer gennemsigtighed. [Den Europæiske Open Science Cloud \(EOSC\) Erklæring \(2017\)](#) opfordrer til at belønne forskere, der deler åbne og FAIR data i karrierevurderinger og projektanalyser. I 2022 offentliggjorde Rådet for Den Europæiske Union deres [Conclusions on Research assessment and implementation of Open Science](#) for at fremme og belønne OS som en mekanisme til at styrke forskningsintegriteten, og som en driver for kvalitet, og for videnskabens samfundsmæssige betydning. På lignende vis opfordrer [Coalition for Advancing Research Assessment \(CoARA\)](#) i deres [Agreement on Reforming Research Assessment \(2022\)](#) institutioner til at udvikle og evaluere nye vurderingskriterier og værktøjer, der øger bevidstheden, belønner forskere og informerer politikker om forskningsresultater, der understøtter åbenhed.

Den europæiske [ALLEA Code of Conduct for Research Integrity](#) (2023) fremhæver gode forskningspraksisser, herunder håndtering, beskyttelse og gennemsigtighed af data og forskningsmaterialer, hvilket sikrer reproducerbarhed, sporbarhed og ansvarlighed. [Barcelona Declaration on Open Research Information](#) (2024) fremmer kollektiv handling for at accelerere overgangen til åbenhed i forskningsinformation og sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forskningsvurderinger.

Nationale initiativer og institutionelle priser spiller også en væsentlig rolle i fremme af OS. I Frankrig anerkender [Open Science Research Data and Open Science Free Software Awards](#) indsatsen for at strukturere, beskrive og øge synligheden af forskningsdata for både forskere og projekter. [Berlin Institute of Health](#) tilbyder forskellige OS Awards, som belønner projekter, der fremmer OS inden for kategorier som open access, åbne data, gennemsigtighed og samfundsmæssig betydning. [University of Groningen's Open Research Award](#) fejrer åbenhed i forskning og undervisning ved at invitere casestudier via nomineringer, der undersøger fordele og udfordringer ved åbne praksisser. I Holland anerkender [Leo Waaijers Award](#) dristige, innovative og effektive initiativer inden for Open Science.

[Aalto Universitet](#) i Finland fejrer medlemmer af forskningsmiljøet, der fremmer OS i forskning eller undervisning via deres Open Science Award, med nomineringer, der fremhæver aktiviteter relateret til data, publikationer, software og metoder. I Tyskland fremmer [Lübeck Universitet](#) åbenhed gennem deres Open

Science Award, som anerkender projekter med fokus på gennemsigtighed, reproducerbarhed og åben kommunikation. Storbritanniens [UCL Open Science & Scholarship Award](#) fremhæver exceptionelle praksisser og støtte til open science med kategorier for studerende, ikke-akademisk personale, åben publicering med mere.

I Danmark diskuteres nye perspektiver på forskningsvurdering og OS på mange institutioner, men vi ser et fragmenteret landskab. Aalborg Universitet fremhæver med deres [AAU Research Indicator](#) et skift mod en bredere tilgang til forskningsvurdering, der kombinerer både kvantitative og kvalitative målinger for bedre at kunne afspejle forskningsindflydelse. [UCViden](#), professionshøjskolernes forskningsportal, introducerer en ny praksisformidlingsindikator for at dokumentere samfundsbidrag, herunder ikke-traditionelle outputs som rapporter og podcasts. [DTU Research Analytics Platform \(DTU RAP\)](#) har indikatorer for samarbejde og bibliometri til forskningsvurdering med fokus på interne og eksterne samarbejder samt publikationer.

SDU Bibliotek foreslår en ny personcentreret indikator, [OADO](#), for vurdering af åbenhed i forsknings- og kommunikationsaktiviteter ved at kombinere faktorer som open access, åbne data og outreach. Endelig har Danske Universiteter (DKUNI) [skabt en ramme for at fremme kompetencer og erfaringer inden for impact](#), som fremhæver betydningen af open science, samarbejde og indflydelse i akademiske evalueringer. Vi forventer desuden, at resultaterne fra Data Stewardship Questionnaire (undergruppe D.1) vil kaste yderligere lys over eksisterende praksis i Danmark.

Overordnet set er der et udviklende landskab for forskningsvurdering og belønningsinitiativer på både internationalt og nationalt niveau. Der sættes fokus på åbenhed, datasamarbejde og transparens, som skal fremme et mere åbent og inkluderende videnskabeligt fællesskab.

Indstillinger:

Arbejdsgruppe D.3 kan på nuværende tidspunkt ikke give specifikke anbefalinger. Vi forventer at kunne give konkrete anbefalinger vedrørende FAIR DM-belønninger/-priser på danske forskningsinstitutioner i den næste årsrapport.

Bilag:

Ingen Bilag.

8. Arbejdsgruppe E – Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data

Arbejdsgruppe E adresserer FAIR følgegruppens indsatsområder 14, 15 og 16. Arbejdsgruppen har omnummereret handlingsområderne fra kommissoriet således at indsatsområde 14 nu er 15, 15 er nu 16, og 16 nu er 14.

Indsatsområde 14 – data sensitivitet

Kan der tilvejebringes en bedre forståelse for spektret af datas sensitivitet? Det vil sige ikke kun personfølsomhed, men også aftaler, dual-use pre-print, IPR mv, herunder også forskernes egne kriterier for hvorledes sensitivitet for deres data kan forstås.

Mål:

En afsluttende artikel der afdækker om der – blandt de danske universiteter – kan tilvejebringes en bredt accepteret forståelse af begrebet data sensitivitet – og specielt data sensitivitet med eksempler indenfor specifikke forskningsområder. Hvis dette ikke viser sig muligt, vil der blive forsøgt formuleret en række vejledende retningslinjer, som kan virke som hjælpemiddel til at opnå en bedre forståelse for data sensitivitet i forskningsregi.

Afrapportering:

Der bliver i regi af CISO-forum under Danske Universiteter arbejdet på at kalibrere universiteternes dataklassifikationsmodeller. Dette arbejde forventes optaget i arbejdsgruppens konklusioner. Medlemmerne af CISO-forum er dog under stort arbejdspress, hvilket kan forsinke leverancen.

Der er i arbejdsgruppen udarbejdet et udkast til en simpel modenhedsvurdering af universiteternes evne til at anvende forskningsdatamanagement processen til at identificere risiko. Udkastet forventes at blive kvalificeret yderligere i regi af CISO-forum inden årets udgang.

Ud over en kalibrering af universiteternes dataklassifikationsmodeller, er der ideer til hvordan URIS-retningslinjer¹⁰ samt Technology Readiness Level (TRL)¹¹ kan anvendes til at udarbejde principper for en risikoprofil på forskningsprojekter. Dette forventes at kunne medvirke til at skabe forudsætning for en differentieret risikoprofil for de forskellige områder af universitetets virke, hvilket vil være en forudsætning for en omkostningseffektiv governance for forskningsdata.

Indstilling:

Det indstilles af indsatsområde 14 primært foretages i regi af CISO-forum, og at CISO-forum høres om de kan påtage sig opgaven, således at arbejdsgruppe E i stedet fungerer som interessentgruppe.

Bilag:

Ingen bilag.

¹⁰ Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde /

¹¹ https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-g-trl_en.pdf

Indsatsområde 15 – Relevante sikkerhedskrav

Hvilke krav skal der stilles til sikkerhed i forbindelse med opbevaring og deling af data?

Mål:

At afdække hvilke nuværende sikkerhedskrav der gælder i forbindelse med opbevaring og deling af data ved forskningsinstitutionerne i Danmark. Herefter vil der blive set på, om der er et gap imellem disse og gældende/anerkendte anbefalinger om sikkerhedskrav, herunder om der vurderes at være behov for, at der bliver stillet krav og/eller anbefalinger til yderligere foranstaltninger (på kort og lang sigt).

Af rapportering:

Det vurderes af formanden fsva. indsatsområde 15, at arbejdet bør omformuleres til kun at handle om sikkerhedskrav til deling af data, og ikke til opbevaring, da opbevaring vil kræve en forholdsvis stor indsats at kortlægge. Hertil vil spørgsmålet om opbevaring bedre kunne varetages i regi af CIO-gruppen, under Danske Universiteter, hvis CIO-gruppen vurderer, at universiteternes IT-sikkerhedsarkitektur er modnet tilstrækkeligt til at en kortlægning giver værdi.

Der er et overlap til indsatsområde 14 og arbejdet med en simpel modenhedsvurdering af universiteternes evne til at anvende forskningsdatamanagement processen til at identificere risiko, ligesom der er et overlap til det arbejde, som er foretaget i regi af Danske Universiteter om udarbejdelse af "National vejledning for identifikation af aktiviteter udført på universiteterne, hvor utilsigtet viden overførsel kan påvirke universiteternes og Danmarks interesser". Dette vil kunne danne grundlag for det videre arbejde med at definere den governance, som universiteterne skal opbygge for at sikre, at data ikke deles med de forkerte.

Indstilling:

Det indstilles at indsatsområde 15 kun ser på sikkerhedskrav til deling af data, og at målsætningen derfor ændres til:

"At afdække hvilke nuværende sikkerhedskrav der gælder i forbindelse med deling af data ved forskningsinstitutionerne i Danmark. Herefter vil der blive set på, om der er et gap imellem disse og gældende/anerkendte anbefalinger om sikkerhedskrav, herunder om der vurderes at være behov for, at der bliver stillet krav og/eller anbefalinger til yderligere foranstaltninger (på kort og lang sigt)."

Bilag:

Ingen bilag.

Indsatsområde 16 – godkendte løsninger/services

I lyset af forskningsgruppernes behov for at kunne arbejde nationalt og internationalt med sensitive data, hvilket fordrer stærk og fleksibel governance, uddybes det hvilke nationale og internationale løsninger/services, der kan understøtte dette behov

Mål:

At afdække hvilke nationale og internationale løsninger/services, der kan understøtte behovet om at kunne arbejde med sensitive data (både nationalt og internationalt), på en sikker måde. Til dette forventes erfaringer fra indsatsområde 14 og 15 at blive inddraget.

Afrapportering:

Det er på møderne i gruppen identificeret, at tillid til identitetsvalidering hos samarbejdspartnere er nøglen til sikker deling af forskningsdata. Vi er i Danmark langt fremme på dette område via MITId, og resten af EU er også på vej understøttet af direktiver på området. På sigt betyder det, at det vil være nationalstater, som står inde for identitetsvalidering, og at troen på en identitet derfor vil afhænge af tilliden til den nationalstat som identitet kommer fra. Der er en afhængighed til arbejdsgruppe B, Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring. Der er identificeret, at der i forhold til governance for adgang til- og distribution af- data et behov for at skelne mellem krav til henholdsvis løsninger, hvor kontrol over data mistes ved videregivelse, og løsninger hvor data ikke videregives, men hvor der gives adgang på en måde hvor kontrol over data ikke mistes (som f.eks. Danmarks Statistik).

Indstilling:

Det indstilles, at dette område dækkes i et tættere samarbejde med arbejdsgruppe B, Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring, samt at der forsøges inddraget erfaringer fra f.eks. European Health Data Space.

Bilag:

Ingen bilag.

9. Arbejdsgruppe F – Datas værdisætning

Arbejdsgruppe F adresserer FAIR følgegruppens indsatsområde 17.

Indsatsområde 17

Hvilke kriterier for datas værdi (kuratering) og økonomiske modeller anlægger lokale, nationale og internationale datalagringstjenester med henblik på at vurdere bevaringsrationale, økonomi og bæredygtighed?

Mål:

- Et rammeværk til at arbejde med værdien af datasæt fra hovedinteressenternes synspunkt. En sammenfatning af de nuværende politikker, og arbejde med værdien af data, på universiteter osv.
- En diskussion af den nationale status for værdisætning af data, herunder viden opnået fra internationale initiativer
- anbefalinger til yderligere koordinering af arbejdet
- anbefalinger til konkrete nationale initiativer
- Foreløbig plan for 2025

Introduktion

Arbejdsgruppe F har fået til opgave at indsamle viden om, hvordan værdien af data anvendes inden for de områder, der dækkes af FAIR Følgegruppen til implementeringen af den nationale FAIR-strategi. Denne arbejdsgruppe var ikke oprettet i den første mandatperiode, og denne indledende rapportering vil derfor fokusere på at etablere et fundament og en ramme for at diskutere værdien af data inden for FAIR-principperne og det danske landskab for forskningsdatamanagement.

Afreportering:

Arbejdsgruppen havde sit første møde den 19. december 2023 på Zoom. Inden for den første måned mistede gruppen tre medlemmer og nåede til en konfiguration, der forblev konstant resten af 2024: repræsentanter fra tre universiteter (Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Aarhus Universitet), en repræsentant fra Det Kongelige Bibliotek, en fra Rigsarkivet og en fra DeiC. I efteråret fik gruppen igen en repræsentant fra AAU og har nu repræsentation fra halvdelen af de danske universiteter. I løbet af året mødtes gruppen 12 gange, hvoraf tre var fysiske møder på Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Derudover arrangerede gruppen en workshop med inviterede gæster, som blev afholdt på Rigsarkivet i juni. Formanden deltog også i regelmæssige møder mellem forpersonerne for de andre arbejdsgrupper for at sikre koordinering og rapportering til forperson for FAIR Følgegruppen. Forperson for arbejdsgruppen blev også inviteret til et informationsmøde med arbejdsgruppe C.

Ændringer i fokusområde 17

Gruppen foreslår følgende ændringer af definitionen af fokusområde 17. Den oprindelige tekst for fokusområde 17 er:

Hvilke kriterier for værdien (kuratering) af data og økonomiske modeller anvendes af lokale, nationale og internationale datalagringstjenester til at vurdere begrundelsen, økonomien og bæredygtigheden af databevarelse?

Gruppen foreslår følgende ny formulering:

Hvilke kriterier for en dynamisk værdi af data, når den ændrer sig gennem kuratering og kontekstændringer, anvendes af lokale, nationale og internationale organisationer til at vurdere begrundelsen, økonomien og bæredygtigheden af databevarelse?

Vi fjernede 'økonomiske modeller', da den økonomiske udsigt kun er en af mange lige så vigtige modeller og perspektiver. Vi ændrede 'kuratering' til en 'dynamisk værdi af data', når den ændrer sig gennem kuratering og kontekstændringer, da kuratering er noget, der gøres ved data, som ændrer værdien af disse data, og ligesom med den økonomiske model er dette kun en af de mange ting, der påvirker værdien af et givet datasæt i hver, men skiftende kontekst. Vi fjernede 'datalagringstjenester', da sådanne tjenester efter gruppens mening ikke bør have indflydelse på værdien af data. En datalagringstjeneste leverer infrastruktur og systemer, der muliggør lagring, deling og behandling af data ejet eller kontrolleret af juridiske enheder, f.eks. enkeltpersoner eller organisationer, eller som sådanne enheder har brugsret til.

Handlingsplan for år et

Som nævnt i arbejdsgruppens mandat blev en handlingsplan udarbejdet og offentliggjort af FAIR Følgegruppen¹² med de mål, der er angivet i begyndelsen af dette afsnit. Som det har været kendt i århundreder, er det første offer i enhver indsats handlingsplanen (parafaseret fra Über Strategie¹³), og sådan gik det også med denne plan. Arbejdet begyndte med et overblik over politikkerne fra de otte universiteter, hvilket hurtigt afslørede, at værdien af data i øjeblikket ikke blev brugt i data management politikker. Fokus skiftede derefter til det første mål, dvs. at skabe et solidt grundlag for en national diskussion om værdien af data.

Gruppen er blevet mødt med entusiasme og interesse for disse grundlæggende diskussioner, hvilket giver os tillid til den valgte vej. Arbejdet med rammeværket er beskrevet i detaljer i bilaget: *Appendix – Working Group F – Framework for the value of research data 2024*. Bilaget: *Appendix – Working Group F – Presentation on FAIR working group F – Value of research data 2024* indeholder en præsentation med flere detaljer, som blev brugt ved den ovennævnte workshop på Rigsarkivet og fremkaldte entusiastiske diskussioner og et væld af forslag, kommentarer og spørgsmål til det fortsatte arbejde i arbejdsgruppen. For at støtte og informere rammeværksdiskussionerne både i gruppen, med inviterede gæster ved workshoppen og i generelle diskussioner i det forgangne år, vil gruppen i det kommende år udføre en rapid litteraturgennemgang¹⁴ med bistand fra Det Kongelige Bibliotek. Gruppen vil følge standard søgestrategier, men holde den nationale koordinationskontekst for øje, dvs. dette er ikke et fuldt forskningsprojekt, men en national koordinationsindsats, hvor vi søger et grundlag. Som et biprodukt vil gruppen offentliggøre et fælles og åbent referencebibliotek¹⁵ til fri afbenyttelse. Da gruppen havde meget positive erfaringer med hensyn til produktivitet, samarbejde og energi ved de tre fysiske møder i 2024 sammenlignet med de regelmæssige videomøder, har vi til hensigt at udføre litteraturgennemgangen under et retreat i begyndelsen af 2025. Gruppen vil derefter færdiggøre første version af rammeværket.

Derudover arbejder gruppen på at designe en proces til indsamling af information og viden fra universiteterne og andre relevante danske institutioner, f.eks. fonde og DeiC. Gruppen vil udarbejde en interviewguide og foreslå et sæt roller til interviews. Dette vil omfatte forskere, politiske beslutningstagere og

¹² Krogh Kruse, K., Nygaard Bai, B., de Lichtenberg, U. N., Buss, M., Ingvar Falck, M., Møldrup-Dalum, P., Dragsted, L. O., Grønbech Hansen, J., Hybschmann, J., Tessmer Andersen, L., Belsø, R., Rank Møller, J., Timmerman, A., Quick, J., Vestegham, C., Gro Nielsen, U., Heijboer, T., Væring Larsen, A., Halvbjörn, H. H., ... Fink Kjeldgaard, A. S. (2024). Goals and action plan for the national strategy for data management based on the FAIR Principles (mandate period 2023-25). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11082776>

¹³ Moltke, H.K.B. von. 1891. Über strategie. Kriegsgeschichtliche einzelschriften. Mittler. <https://books.google.dk/books?id=s8diewAACAAJ>.

¹⁴ En rapid review er en hurtigere og mindre omfattende version af et systematisk review, hvor forskningslitteraturen gennemgås og analyseres inden for en kortere tidsramme ved hjælp af forenkledte eller begrænsede metoder. <https://kub.kb.dk/systematiske-reviews>

¹⁵ Zotero Group Library: https://www.zotero.org/groups/5739556/data_value_fair_wg_f_2024_2025

topledelse fra de udvalgte institutioner. Designet vil blive færdiggjort i begyndelsen af 2025 og implementeres senere i 2025. Detaljerne i dette design og argumenterne for en kvalitativ undersøgelse kan findes i bilaget: *Appendix – Working Group F – Collection of information on data value 2024*. For at sikre støtte fra og korrekt brug af informanter vil FAIR Følgegruppens arbejdsgrupper koordinere initiativer, der involverer eksterne aktører i f.eks. fælles workshops og fokusgruppeinterviews i det kommende år. Endelig vil første version af rammeværket og resultaterne fra informations- og videns indsamlingsinitiativerne danne grundlaget for den endelige rapport for mandatperioden 2024/25 inklusive anden version af rammeværket.

Indstilling:

Efter dette første års arbejde præsenterer gruppen ingen anbefalinger til universiteterne i implementeringen af den nationale strategi for datastyring baseret på FAIR-principperne. Vi præsenterer følgende anbefalinger til referencegruppen:

- En ny beskrivelse af fokusområde 17 som beskrevet i dette kapitel.
- Sikre en koordineret indsats mellem arbejdsgrupperne ved inddragelse af personer fra interessentorganisationer og -institutioner til spørgeskemaer, fokusgruppeinterviews, interviews og workshops.

Bilag

- Appendix – Working Group F – Framework for the value of research data 2024
- Appendix – Working Group F – Presentation on FAIR working group F – Value of research data 2024
- Appendix – Working Group F – Collection of information on data value 2024

10. Strategiernes implementering i international kontekst

Kommissorium for FAIR Følgegruppe 2023-25¹⁶ er udformet med en national kontekst for øje, særligt baseret på 'Afrapportering vedrørende den Nationale Strategi for Data Management baseret på FAIR Principper (2022)', der blev udarbejdet i sidste mandatperiode¹⁷. I denne mandatperiode har arbejdsgrupperne forsøgt at få en dybere forståelse af det europæiske og globale landskab. Det er vigtigt, særligt fordi et centralt mål i FAIR-principperne er interoperabilitet, som kun kan opnås ved at anvende fælles standarder. Desuden kan vi optimere vores ressourcer ved at lære af, hvis ikke anvende, etablerede løsninger og lytte til de kompetente fællesskaber inden for EOSC (European Open Science Cloud), som allerede har betydelig viden på området FAIR Data management.

[European Open Science Cloud EU Node](#) blev 21. oktober 2024 åbnet med tilbud til alle europæiske forskere om at anvende en række services/infrastrukturer, herunder til datalagring og databehandling på virtuelle maskiner. Man modtager credits at indkøbe for, som automatisk fornyes hvert 3. måned. Det bliver spændende at følge hvordan EOSC-føderationen udvikler sig med andre Nodes, herunder nationale tilbud om adgang til data og tjenester. Pt. er EOSC fokus fortsat på at få etableret en organisations-, styrings-, og økonomimodel.

Danmark deltager aktivt i flere forskellige EOSC-initiativer¹⁸, og undersøger mulighederne for at etablere en dansk eller nordisk EOSC-node. Gennem EOSC projekter med dansk deltagelse, kan vi sige noget om udviklingen inden for følgende områder: FAIR kompetencer, langtidbevaring, og datas værdi, samt PID-politikker og sikkerhed. På sikkerhedsområdet har EOSC fokus på 'Trusted Research Environments', igennem den nylig oprettede projekt EOSC-ENTRUST. DeIC er en del af dette i samarbejde med de danske deltagere i ESFRI ELIXIR (bioinformatics).

Kompetencer

Skills4EOSC projektet har etableret et netværk af europæiske FAIR data management kompetencecentre, for at yde forskerstøtte og fremme FAIR principperne. Disse kompetencecentre fungerer som anerkendte referencepunkter, der forbinder forskellige interessenter og fremmer standardiseret FAIR praksis. Der er på nuværende tidspunkt sådanne kompetencecentre i Frankrig, Luxembourg, Italien, Grækenland, Nord Makedonien og Slovenien¹⁹. Lignende kompetencecentre findes også i Finland og Sverige, som dog ikke formelt er under EOSC. Skills4EOSC projektet har udarbejdet træningsmateriale²⁰, der er tilgængeligt for alle og kan anvendes af kompetencecentre.

PID-politikker

En nylig afsluttet EOSC Task Force: PID Policy and Implementation, har udgivet rapporter om henholdsvis PID-landskabet i EOSC²¹ og om forskellige fagspecifikke perspektiver om PID'er²², mens FAIR-IMPACT projektet har udviklet guidelines til at forme EOSC-kompatible PID-politikker²³. Flere lande har udarbejdet nationale PID-politikker²⁴, der anviser hvornår, hvordan og hvilke PID-løsninger skal anvendes.

¹⁶ Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. (2024). Kommissorium for FAIR Følgegruppe 2023-24. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10653490>

¹⁷ Hansen Renner, J., Holmstrand, F. K., Rasmussen, M., de Lichtenberg, U. N., Buss, M., Schlicting, T., Larsen, S. K., Hansen, G. J., Pies-Heje, J., Quinones, R., Kaspersen, S. B., Jensen, H., Kruuse, K. K., Vendelboe, K. K., Begtrup, W. J., Burmeister, B. N., Belsø, R., Dalum, M. P., Pica, C., ... Falktoft, A. (2023). Afrapportering vedrørende den Nationale Strategi for Data Management baseret på FAIR Principper (2022). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7575581>

¹⁸ DeIC som EOSC National mandated member via Uddannelses- og Forskningsministeriet, deltagelse i følgende EOSC-projekter med fokus på data management eller forskning: [FAIR-IMPACT](#), [EOSC Entrust](#), [Skills4EOSC](#), [Submerge](#) og [Deltagelse i EOSC Task Force FAIR Metrics and Digital Objects](#)

¹⁹ SKILLS4EOSC COMPETENCE CENTRES NETWORK REGISTRY <https://www.skills4eosc.eu/network>

²⁰ SKILLS4EOSC. DELIVERABLES & MILESTONES <https://www.skills4eosc.eu/resources/deliverables-milestones>

²¹ Mapping current PID-related activities in the EOSC context (A landscape analysis of PID activities) [DOI10.5281/zenodo.11396767](https://doi.org/10.5281/zenodo.11396767)

²² Community-specific (and stakeholder category-specific) perspectives on the EOSC PID architecture and the EOSC PID policy [DOI10.5281/zenodo.11396803](https://doi.org/10.5281/zenodo.11396803)

²³ Guidelines for creating a user tailored EOSC compliant PID Policy formulates 16 guidelines for helping PID Managers to formulate an EOSC compliant PID policy. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11354245>

²⁴ NISO. National PID Strategies. <https://www.niso.org/niso-io/2024/08/national-pid-strategies>

Langtidsbevaring og retention

I forhold til langtidsbevaring, har EOSC stiftet en Task Force om langtidsbevaring: Long Term Data Preservation (2021 –2024), der har leveret to rapporter²⁵ som i høj grad har fokus på vigtigheden af klare politikker, roller og ansvar i forhold til langtidsbevaring. En ny Task Force, *Long Term Data Retention* (2024-2026)²⁶, er blevet dannet med fokus på datas værdi, og hvornår data skal slettes.

Dette afsnit præsenterer et udvalg af EOSC-initiativer, men der er selvfølgelig langt flere. Det giver en indikation af, hvad EOSC-landskabet indebærer og kan bidrage til vores forståelse af, hvor vi er på vej hen i forhold til FAIR data management i fremtiden, i Danmark og internationalt.

²⁵ LTDP Recommendations & Assertions DOI [10.5281/zenodo.10014697](https://doi.org/10.5281/zenodo.10014697), LTDP TF Final Report and Recommendations DOI [10.5281/zenodo.10820892](https://doi.org/10.5281/zenodo.10820892).

²⁶ EOSC Association. Long-Term Data Retention Task Force. <https://eosc.eu/advisory-groups/long-term-data-retention-task-force/>

11. Oversigt over FAIR Følgegruppen og arbejdsgrupperne

Rapporten er udarbejdet af arbejdsgrupper nedsat af FAIR Følgegruppen, efter opdrag fra Uddannelses,- og Forskningsministeriet.

FAIR Følgegruppe

- John Renner Hansen, Københavns Universitet, DeIC (Forperson)
- Annemarie Falktoft, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
- Anne Sofie Fink, DeIC
- Lasse Aistrup Rosendahl, Danmarks Frie Forskningsfond
- Børge Lindberg, Innovationsfonden
- Morten Andreasen, Danmarks Grundforskningsfond
- Lene Oddershede, Novo Nordisk Fonden
- Carsten Sørensen, Copenhagen Business School
- Jonas Langeland Pedersen, Danske Universiteter
- Kim Brinckmann, Københavns Universitet
- Martin Svensson, Syddansk Universitet
- Søren Broberg Nielsen, Aarhus Universitet
- Bjarke Stoltze Kaspersen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
- Hanne-Louise Kirkegaard, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
- Tore Burkal Larsen, Danmarks Frie Forskningsfond
- René Belsø, DeIC (Faglig sekretariatsbetjening)
- Sandra Boerman, DeIC (Faglig sekretariatsbetjening)

Arbejdsgruppe A – Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management

- Kirsten Krogh Kruuse, Det Kgl. Bibliotek (Forperson)
- Jens Grønbech Hansen, Aarhus Universitet
- Jens Hybschmann, IT-Universitetet
- Konstantinos Tsirigos, Danmarks Tekniske Universitet
- Lars Ove Dragsted, Københavns Universitet
- Lindie Tessmer Andersen, Rigsarkivet (indtil juni 2024)
- René, Belsø, DeIC

Arbejdsgruppe B – Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring

- Bo Bai, DeIC (Forperson)
- Jonas Rank Møller, Københavns Universitet
- Allan Timmerman, Aarhus Universitet
- Julian Quick, Danmarks Tekniske Universitet
- Ulla Gro Nielsen, Novo Nordisk Fonden
- Tjerk Heijboer, GEUS
- Asger Væring Larsen, Det Kgl. Bibliotek
- Hans Henrik Halvbjørn, Rigsarkivet
- Jens Begtrup, Rigsarkivet
- Nicolaj Pedersen Tanderup, DeIC

Arbejdsgruppe C – FAIR Finansieringsplan

- Ulrik Nicolaj de Lichtenberg, Novo Nordisk Fonden (Forperson)
- Lise Arleth, Københavns Universitet
- Jakob Sørensen, Aarhus Universitet
- Birger Larsen, Aalborg Universitet
- John Renner Hansen, Københavns Universitet, DeIC
- Tore Burkal Larsen, Danmarks Frie Forskningsfond
- Børge Lindberg, Innovationsfonden
- Morten Andreasen, Danmarks Grundforskningsfond
- Sandra Boerman, DeIC

Arbejdsgruppe D – Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden

- Mareike Buss, Copenhagen Business School (Forperson)
- Haakon Lund, Københavns Universitet
- Sara Marie Westh, Aarhus Universitet
- Evgenios Vlachos, Syddansk Universitet
- Claus Hansen, Aalborg Universitet
- Falco Hüser, Det Kgl. Bibliotek
- Sacha Zurcher, Det Kgl. Bibliotek
- Hannah Mihai, DeIC

Arbejdsgruppe E – Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data

- Thomas Schlicting, Københavns Universitet (Forperson)
- Peter Severin de Fønss, Aarhus Universitet
- Robert Smith, Aalborg Universitet
- Mads Sinkjær Kjærgaard, Roskilde Universitet
- Bjørn Høj Jakobsen, Syddansk Universitet
- Janni Lee Brodersen, Syddansk Universitet
- Lasse Tougaard Friis, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
- Jakob Bech Petersen, DeIC
- Morten Ingvard Falck (Indtil juni 2024)

Arbejdsgruppe F – Datas værdisætning

- Per Møldrup-Dalum, Aarhus Universitet (Forperson)
- Susanne den Boer Beckers, Københavns Universitet
- Søren Friis Hansen, Copenhagen Business School
- Michael Svendsen, Det Kgl. Bibliotek
- Jens Begtrup, Rigsarkivet
- Anne Sofie Fink, DeIC
- Carina Ollerup Christensen, Aalborg Universitet

12. Bilag

Alle bilagene er uploaded to Zenodo, og kan findes her: [Danish National Strategy for FAIR implementation 2023-25](#)

- Appendix - Working Group A – Policies, tools, and research support for FAIR data management. Report 2023-2024
- Appendix- Working Group B- Danish data repositories and long-term preservation 2024
- Appendix- Working Group B – Overview of data management plan tools 2024
- Appendix – Working Group F – Framework for the value of research data 2024
- Appendix – Working Group F – Presentation on FAIR working group F – Value of research data 2024
- Appendix – Working Group F – Collection of information on data value 2024